

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

DESDOBRAMENTOS DAS CRISES AMBIENTAIS, AMBIENTALIDADE E PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO: É POSSÍVEL UMA APROXIMAÇÃO COM A FICÇÃO CIENTÍFICA DE ISAAC ASIMOV?

Thássio Vinícius Candeias do Nascimento¹
Rebeca Cruz Porto²

¹Mestrando em Psicologia – Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF),
thassio.c.nascimento@gmail.com

²Mestre em Psicologia – Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF),
rebeca.c.porto@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19423090

1. INTRODUÇÃO

As crises ambientais configuram-se como um dos principais desafios do século XXI, envolvendo mudanças climáticas, perda de biodiversidade e intensificação da degradação ecológica (DAMASCENO; MEIRELES; DELABRIDA, 2022; MONERAT, 2022). Tais fenômenos resultam de processos históricos associados ao modelo de desenvolvimento capitalista, caracterizado pelo consumo exacerbado e pela exploração intensiva dos recursos naturais.

Desde a Revolução Industrial, consolidou-se uma racionalidade produtivista que transforma a natureza em mercadoria, sustentando práticas que comprometem a sustentabilidade ambiental e produzem impactos sociais e subjetivos (ESTEVAM, 2017). Nesse contexto, torna-se fundamental ampliar espaços de reflexão crítica sobre os fundamentos do desenvolvimento contemporâneo.

A literatura, especialmente a ficção científica, pode constituir-se como ferramenta relevante para problematizar tais questões. A obra *As Cavernas de Aço*, de Isaac Asimov, apresenta uma sociedade futurista marcada pelo confinamento humano em cidades subterrâneas, em decorrência da superpopulação e da escassez de recursos naturais. Tal narrativa permite estabelecer paralelos com desafios ambientais atuais.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

O objetivo deste trabalho é discutir os desdobramentos das crises ambientais e suas implicações para o desenvolvimento humano, articulando a análise da obra literária com contribuições para a Educação Ambiental e a conscientização social.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como ensaio teórico de abordagem qualitativa, fundamentado em análise bibliográfica e interpretativa.

Foram utilizados referenciais acadêmicos sobre desenvolvimento sustentável, crise ambiental e relações humano-natureza, além da análise crítica da obra *As Cavernas de Aço*. A metodologia consistiu na leitura analítica da narrativa, identificando elementos que dialogam com problemáticas ambientais contemporâneas, tais como escassez de recursos naturais, artificialização da vida e dependência tecnológica.

Posteriormente, esses elementos foram articulados com literatura científica da área socioambiental, buscando construir uma interpretação crítica sobre as contribuições da ficção científica para processos de conscientização ambiental.

3. RESULTADOS

A análise evidenciou que a obra de Isaac Asimov retrata uma humanidade que vive em ambientes completamente artificializados, com controle tecnológico de iluminação, ventilação e temperatura, praticamente sem contato direto com a natureza.

Esse cenário pode ser interpretado como um simulacro das consequências extremas de um modelo de desenvolvimento baseado na superexploração ambiental. A ruptura entre humanidade e natureza evidencia a fragilidade de uma organização social excessivamente dependente da tecnologia.

Além disso, a narrativa problematiza os impactos sociais do avanço tecnológico, especialmente nas relações entre humanos e máquinas, antecipando debates contemporâneos sobre automação e inteligência artificial. O livro de Asimov sugere que o desenvolvimento tecnológico dissociado de princípios éticos e ecológicos pode gerar vulnerabilidade social e ambiental. Observou-se também que a ficção científica, ao projetar cenários futuros, possui potencial formativo relevante, favorecendo reflexão crítica sobre valores contemporâneos, práticas de consumo e sustentabilidade.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos propostos foram alcançados ao demonstrar que a obra analisada permite estabelecer conexões relevantes entre literatura e crises ambientais contemporâneas. A ficção científica revela-se instrumento pedagógico potente para a Educação Ambiental, pois favorece sensibilização e reflexão crítica acerca das consequências do modelo de desenvolvimento vigente.

Ao representar uma humanidade confinada em ambientes artificializados em decorrência da escassez de recursos naturais, Isaac Asimov oferece narrativa que dialoga diretamente com os desafios ambientais atuais.

Conclui-se que a articulação entre literatura e Educação Ambiental constitui estratégia promissora para promover conscientização social e transformação cultural, contribuindo para a construção de práticas sustentáveis.

Palavras-Chaves: Crise ambiental; Educação ambiental; Ficção científica; Sustentabilidade; Desenvolvimento humano.

AGRADECIMENTOS:

O autor agradece à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pela concessão da bolsa de mestrado, cujo apoio financeiro tem sido fundamental para a realização deste trabalho e para o desenvolvimento das atividades acadêmicas no curso de Mestrado em Psicologia.

REFERÊNCIAS

ASIMOV, Isaac. **As cavernas de aço**. Tradução de Geni Dutra. São Paulo: Editora Aleph, 2014. (Obra original publicada em 1954).

DAMASCENO, T. N. F.; MEIRELES, A. J. D. A.; DELABRIDA, Z. N. C. Discussões acerca da relação humano-natureza no contexto das mudanças socioambientais e da sustentabilidade. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 5, p. 35375-35399, 2022.

ESTEVAM, B. S. Da crise ambiental ao despertar da consciência ecológica: Diálogos entre a História Ambiental e a Educação Ambiental. **Revista do Lhiste-Laboratório de Ensino de História e Educação**, v. 4, n. 6, 2017.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança
Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

MONERAT, J. C. P. Capitalismo e insustentabilidade: ambiente, mercadoria e humanidade.
Questão Social e Serviço Social, Brasília, v. 24, n. 50, 2022.